

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Бул. "Акад. Иван Гешов"15
1431 София
България

Тел.:02 80 56 444
02 951 53 02
Факс: 02 954 12 11

**КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ЕВРОПА
И ОПАСНОСТТА ОТ МИКОТОКСИНИТЕ**

Доц. д-р Тери Врабчева, дм

София, 2015 г.

Въведение.

В началото на 2015 г. президентът на САЩ Барак Обама в своето изявление пред американската нация описва като най-голяма заплаха за бъдещите поколения климатичните промени. В глобален мащаб 2014 г. е била най-топлата година, откакто се води запис на температурите. *„Една година не означава тенденция”*, казва в своето обръщение Барак Обама. *„Но тази означава. 14 от 15 най-топли години от началото на регистрациите, се падат на първите 15 години от началото на 21 век”*. От 1880 г. средната температура на повърхността на Земята се е увеличила с 0.8°C според учени от NASA, като най-силно е затоплянето през последните 30 години. *„Ако не действаме енергично, продължава Обама, ние ще продължаваме да бъдем свидетели на покачване нивото на океаните, по-дълги и по-горещи вълни, опасни суши и наводнения, масивни разрушения, които да доведат до нарастване на миграцията, конфликти и глад по цялото земно кълбо”*.

Кони Хедегор, бивш европейски комисар за действията в областта на климата, заяви през 2013 г.: *„Намаляването на емисиите на парникови газове в света трябва да продължи да бъде основния ни приоритет, за да се задържи глобалното затопляне под 2°C и да предотвратим опасното изменение на климата. Неблагоприятните последици от изменението на климата обаче са все по-явни в Европа днес. Приспособяването към тези изменения е едно от най-основните предизвикателства пред териториалното развитие в Европа”*.

Темпото на затоплянето е по-бързо в Европа, отколкото в други части на света, като през последното десетилетие температурата на европейския континент беше средно с 1.3°C над равнището от преди промишлената революция в сравнение със средното за света покачване от 0.8°C. Въздействията се различават в рамките на ЕС в зависимост от климата, географските и социално-икономическите условия, но всички държави членки са изложени на изменението на климата. В Южна и Централна Европа зачестиха периодите на необичайни горещини, горски пожари и суши. Прогнозират се повече валежи и наводнения в Северна и Североизточна Европа. Зачестяването на такива събития вероятно ще увеличи мащаба на бедствията, водещи до значителни икономически загуби, проблеми за общественото здравеопазване и смъртни случаи.

Въздействието на климатичните промени върху различни аспекти на човешкото здраве и благополучие е предмет на широко обсъждане, особено поради факта, че глобалният климат се променя по-бързо през последните години. В същото време недостатъчно внимание се обръща на последствията от климатичните промени за хранителната система, която включва всички

етапи по хранителната верига „от фермата до вилницата” (първичното производство, транспорта, търговията, съхранението). В литературата се среща информация основно за последствията от климатичните промени върху “food security” (продоволствената сигурност), която се определя от СЗО като «достъп до достатъчна, безопасна и питателна храна». Очакваните климатични промени се предвижда да имат негативно въздействие върху продоволствената сигурност, особено в развиващите се страни на африканския континент.

В последните години стана ясно, че са възможни и вредни въздействия на климатичните промени върху безопасността на храните. Пряко отношение към селското стопанство и безопасността на храните имат: увеличаване на температурата, колебания във валежите, сушата и атмосферния CO₂. Средното увеличение на температурата до края на 2050 г. се очаква да бъде 3°C, средно годишните валежи в Европа значително ще спаднат, но екстремните дневни валежи ще се увеличат в Северна Европа (Solomon и съавт., 2007). Концентрацията на атмосферния CO₂ постоянно се увеличава и вече е над 100 ppm. Поради глобалното затопляне капацитета на сушата и океаните да абсорбират антропогенния CO₂ намалява и следователно все по-големи количества CO₂ ще остават в атмосферата при по-топъл климат (Solomon и съавт., 2007).

Най-уязвимите области в Европа са:

- Южна Европа и целият Средиземноморски басейн, поради комбинирания ефект от високите температурни увеличения и намаленото ниво на валежи в области, които вече се сблъскват с недостига на вода.
- Планинските области, и по-специално Алпите, където температурите бързо се повишават, водейки до масивно топене на снеговете и ледовете и промяна на водните потоци.
- Крайбрежните зони, поради покачването на морското равнище, комбинирано с повишения риск от бури.
- Силно населените алувиални долини, поради повишения риск от бури, силните валежи и внезапните наводнения, водещи до широкомащабни щети на застроените зони и инфраструктурата.
- Скандинавия, където се очакват много повече валежи, основна част от които под формата на дъжд вместо сняг.
- Арктическата област, където температурните промени ще бъдат по-съществени, отколкото на което и да било друго място на Земята.

Прогнозиране на измененията на климата в Европа.

В анексите към Green Paper на Европейската комисия върху климатичните промени в Европа (European Commission, 2007) се посочват промените, които ще настъпят в Европа до края на 21 век, ако не се вземат спешни мерки за подобряване на ситуацията с парниковите газове (фиг. 1 и 2). Съгласно този доклад средната глобална температура ще се увеличи с 3.4°C до края на този век. В Европа прогнозираните промени на температурата и валежите са различни за различните региони на континента.

Фиг. 1: Изменения на средногодишната температура в Европа до края на настоящия век.

В Южна и Юго-Източна Европа (Португалия, Испания, Южна Франция, Италия, Словения, Гърция, Малта, Кипър, България и Южна Румъния) се прогнозира покачване на средно годишната температура с 4-5°C и наличието на вода ще се намали особено през лятото. Това ще доведе до: намаляване на селскостопанските добиви с 10-30% в много региони, суша, горещи вълни, деградация на почвата и екосистемата, опустиняване. Сушата и високите температури ще увеличат нивата на афлатоксините в културите.

В Западните и Атлантически страни (Белгия, Холандия, Люксембург, Западна и Северна Франция, Северна Германия, Англия, Ирландия и Дания) се прогнозира увеличаване на средно годишните температури с 2.5-3.5°C, по-сухи и по-горещи лета. През зимата се очакват интензивни валежи, силни бури и наводнения. Невъзможността за добро изсушаване на реколтите ще увеличи нивата на микотоксините в съхраняваните продукти. Специално за Англия през 21 век се очакват по-меки и по-влажни зими, по-горещи и по-сухи лета и повече екстремни климатични явления.

В регионите от Централна Европа (Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Северна Румъния, Южна и Източна Германия и Източна Австрия) се очаква покачване на температурите с 3-4°C, увеличаване на валежите през зимата и намаляване през лятото, увеличен риск от наводнения. Селското стопанство ще бъде повлияно от ерозия на почвата, загуба на почвена органична материя, миграция на вредители и болести, лятна суша и висока температура. В Унгария вече се откриват афлатоксин-продуциращи гъбички, където по-рано не са били изолирани (Varga et al., 2007).

В Норвегия, Швеция, Финландия и Балтийските страни температурите ще се увеличат с 3-4.5°C, годишните валежи ще нарастнат с 40% и ще се наблюдава повишен риск от наводнения. Зимата ще бъде по-влажна. Очаква се увеличаване на селскостопанските добиви с 10-30% и отглеждане на нови култури. Възможно е поява на нови вредители и болести, както и увеличаване на общото количество на микотоксините.

На практика тези прогнози започват да се случват и затова говорят наблюдаваните промени в температурата и валежите през 2014 и 2015 г. Месец юли 2015 г. е бил най-горещият месец в света, откакто се води статистика, счупвайки всички предишни рекорди. Това обявиха американски метеоролози пред "Ню Йорк таймс". Средната температура през юли на Земята е била 16.59 градуса по Целзий, което е повече от предишния глобален рекорд през 1998 и 2010 година. Жегата е засегнала голяма част от Европа и Близкия Изток. Това е бил най-горещият

юли в Австрия, където измервания се правят от 1767 година. 2015 година ще измести 2014-а от първата позиция за най-гореща година, откакто се правят измервания.

Фиг. 2: Изменения в средногодишното количество на валежите в Европа до края на настоящия век.

Precipitation: change in annual amount [%]

Промените в климата ще доведат до съществени изменения в селскостопанската практика, поява на нови болести по културите и значителни промени в профила на микотоксините, продуцирани от микроскопичните гъбички.

Климатичните промени и микотоксините.

Предвижданите климатични промени вероятно ще доведат до засилване на съществуващите или поява на нови болести по растенията (Gregory и съавт., 2009; Madgwick и съавт., 2011). Много реколти от зърнени култури, ядки, плодове, могат да бъдат колонизирани и инфектирани от микроскопични гъби от родовете *Aspergillus*, *Fusarium* и *Penicillium*, които да контаминират ядимите части с токсични вторични метаболити – микотоксини. Независимо от усилията да се контролира този процес, токсигенните гъби са разпространени повсеместно в природата. Микотоксините се продуцират от най-различни гъбни видове, които колонизират голям брой култури и плодове, особено в етапите на култивиране и съхранение. Те са химически стабилни и в голяма степен устойчиви на повечето процеси на обработка на храните и фуражите, което води до контаминиране на крайните продукти. Приема на контаминирани с микотоксини храни и фуражи предизвиква вредни ефекти върху здравето на хората и животните.

Групата на токсичните трихотецени, която включва дезоксиниваленол (DON), ниваленол, Т-2 токсин, НТ-2 токсин, а също така други фузариум токсини като зеараленон и фумонизините, са най-разпространените в света микотоксини по зърнените култури и особено в пшеницата, ечемика, овеса, ориза и царевичката. Тези токсини се продуцират от гъбите от род *Fusarium*, които се срещат в умерения климат на Европа, Америка и Азия.

Други микотоксини по зърнените култури включват афлатоксините и охратоксин А. И двата микотоксина се образуват от някои видове от род *Aspergillus*. В Европа афлатоксините се продуцират основно от *Aspergillus flavus*, като афлатоксин В₁ е един от най-силните канцерогени. Тези токсини се срещат често в зърнените култури и в продуктите на зърнена основа от средиземно-морските страни, поради субтропическия климат, благоприятен за растежа на *Aspergillus flavus*. Охратоксин А се образува в страните на Северна Европа от гъбичката *Penicillium verrucosum*.

Всички микотоксини, които се продуцират от тези гъби, проявяват значителни вредни ефекти върху здравето на хората и животните, когато се приемат с храната. Сред най-опасните въздействия са генотоксичност, канцерогенност и имунотоксичност.

Инфектирането на зърнените култури на полето с гъби и последващото образуване на микотоксини, се повлиява от климатичните условия. Различните гъбни видове имат собствени оптимуми на температура и влага за колонизиране на зърнените, което определя тяхното

разпространение в регионите и през годините (Magan и съавт., 2011). Например, *Fusarium graminearum* доминира в региони с топъл и влажен климат, докато *Fusarium culmorum* се среща по-често в студени, влажни области (Bottalico и Perrone, 2002). Следователно климатичните промени неминуемо ще повлияят върху разпространението на гъбите и техните вторични метаболити – микотоксините.

Двата най-важни фактора, които оказват влияние върху жизнения цикъл на всички микроорганизми, включително и на микотоксигенните гъби са температурата и наличието на вода. Тези фактори влияят върху покълването, растежа, образуването на спори и продукцията на микотоксини.

Влияние на температурата.

С глобалното затопляне на планетата, гъбите, които изискват по-високи температури за растеж и образуване на микотоксини, ще преобладават в региони, които в момента имат по-студен климат, или ще превалят по-слабо в региони, където температурата става твърде висока за тяхното развитие. Температурата е по-предсказуема относно влиянието върху микотоксините, в сравнение с ефектите на влажността (Paterson и Lima, 2011). При по-високите температури в Северна Европа, придружени с обилни валежи и наводнения, водещи до увеличаване на реколтите, ще се наблюдава и нарастване на общата маса от микотоксини, поради по-големите реколти. Като цяло, качеството на реколтите може би ще се влоши. Например, количествата на афлатоксините ще се увеличат поради покачване на температурите, оптимални за растежа на гъбите-продуценти. Също така в днешните по-студени региони на Европа условията на съхранение на реколтите ще станат по-неблагоприятни в резултат на по-високите температури, водещи до по-обилен растеж на гъби.

По-слаби реколти ще се наблюдават в някои региони, които днес имат топъл климат и оттук общата маса на микотоксините ще бъде по-ниска (Paterson и Lima, 2011). Но е възможен вариант, при който реколтите да са с по-ниско качество в резултат на стресови ефекти от климатичните промени и следователно да съдържат повече микотоксини. В същото време новите горещи и сухи условия в някои региони ще доведат до по-подходящи условия на съхранение, което пък е предимство на климатичните промени. Някои региони могат да станат подходящи за отглеждане на нови култури, а други – неподходящи за вече съществуващите. Повече насекоми ще има при по-високите температури, чрез които микотоксигенните гъби се

разпространяват (Tirado и съавт., 2010). По-големият брой насекоми вероятно ще увеличи броя на птиците, хранещи се с насекоми, които пък ще увеличат уврежданията по културите. Следователно екологичните последици от климатичните промени са наистина много комплексни.

Фузариозата по пшеницата в различните географски региони зависи от следните основни фактори: относителна влажност, култивиране, температура, водна активност на зърната, валежи, ротация на културите и използването на фунгициди. Дългите топли и влажни периоди ускоряват инфектирането на зърнените с гъбички от род *Fusarium*. По-топлият климат на Южна Европа благоприятства разпространението на гъбичката *Fusarium graminearum*, главен продуцент на силно токсичния микотоксин дезоксиниваленол (DON). Този микотоксин е най-разпространеният по пшеницата в Европа (Bottalico и Perrone, 2002). Пшеница, поразена от тази гъбичка, е с лошо качество и непригодна за консумация от хората и животните. Поради климатичните промени се очаква фузариозата по пшеницата в Англия през 2050 г. да нарасне значително (Madgwick и съавт., 2011). Това ще се дължи на намаляване на пролетните валежи и увеличаване на летните и зимни температури през следващите 50 години (Miraglia и съавт., 2009). Въздействията на климатичните промени в Англия през 21 век могат да се обобщят като по-меки и по-влажни зими, по-горещи и по-сухи лета и повече екстремални инциденти на времето. Възможно е и поява на други култури, различни от тези, които понастоящем се отглеждат в Англия и заедно с това поява на нови микотоксини.

В прогностично проучване на Н. van der Fels-Klerx и съавт. (2012) за влиянието на климатичните промени до 2040 г. се предвижда увеличение на продукцията на DON в пшеницата в страните от Северо-Западна Европа, като увеличението е по-голямо в пролетната пшеница в сравнение със зимната. Авторите прогнозирали до 2 пъти (в някои случаи до 4 пъти) нарастване на продукцията на DON. При температури над 32°C или под 10°C обаче продукцията на DON намалява и дори спира (Paterson и Lima, 2011). При царевичката меките температури и валежи в Централна Европа са благоприятни за растежа на гъбичката *F. graminearum* и за образуването на DON.

Промените в климата могат да доведат до остри афлатоксикози и смърт при хората дори в днешно време (Lewis и съавт., 2005). Температури над 25°C и засушаването са особено опасни, тъй като е възможно по-широко разпространение на афлатоксините при днешните температурни условия в Западна Европа (Miraglia и съавт., 2009). Гъбната инфекция се случва

при суша и високи температури и гъбите от род *Aspergillus*, продуценти на афлатоксини, са характерни за тропическите топли, сухи и полу-сухи региони. Промените в климата водят до големи изменения в количеството на афлатоксин-продуциращите гъби. В топлите и сухи региони голяма част от органичната материя на почвата се колонизира от тези гъби и този процес може да се наблюдава и в други региони с покачване на температурата и засушаването на въздуха. През 2003-2004 г. в Северна Италия се наблюдаваше много сухо и горещо време и където царевичката е ключова храна за млечния добитък. Този регион е важен производител на сирена. *Fusarium verticillioides* и фумонизините се срещат често в такава царевичка (Giorni и съавт., 2007). Този вид от род *Fusarium*, както и други представители на рода от секция *Liseola* имат оптимална температура на растеж 25-30°C и при този оптимум се отбелязва и по-висока продукция на фумонизини. Но поради голямото засушаване през 2003-2004 г. *Aspergillus flavus* става значим проблем. Тази гъбичка има широк обхват на температурен толеранс (19–35°C) с оптимум за растеж от 28°C и за афлатоксинаобразуване 28-30°C (Sanchis и Magan, 2004). Поради факта, че е и по-ксеротолерантна плесен тя успява да измести *Fusarium verticillioides* и другите гъби от род *Fusarium* и това доведе до високи стойности на афлатоксин В₁ в царевичката и оттам чрез фуражната верига в млякото на добитъка бяха открити високи нива на афлатоксин М₁. През тези две горещи и сухи години бяха отчетени и значителни икономически загуби поради поразените с афлатоксини реколти. Това явление не е типично за Европа, включително и за южните региони (Paterson and Lima, 2011). Но подобни ситуации бяха наблюдавани и през следващи години в други страни на Европа. Продължителното горещо и сухо време през 2012 г. доведе до 69% от пробите царевичка в Сърбия да съдържат афлатоксини (Kos и съавт., 2013). Подобна ситуация бе наблюдавана и в Унгария, където също бе отбелязано повишение в разпространението на афлатоксини в сравнение с други години и това явление се свързва с климатичните промени (Dobolyi и съавт., 2013). Температури под 20°C се разглеждат като безопасни по отношение на контаминирането с афлатоксини.

Съществуващият температурен оптимум за растеж на гъбичките *Aspergillus flavus* и *Fusarium graminearum* е съответно 35°C и 21°C, като повечето от останалите микотоксигенни гъби попадат в този диапазон. На тази основа при промяна на климата едни гъби ще доминират над други. Например, *Aspergillus flavus* ще надделее над другите гъби с по-нисък температурен оптимум, когато температурата се покачи. Тази гъбичка се изолира по-често в сравнение с *Aspergillus ochraceus* от бразилски орехи и пипери и малко вероятно е *Aspergillus ochraceus* да

доминира над *Aspergillus flavus* в следващите 100 години, което прави афлатоксините сериозен проблем за бъдещето (Paterson и Lima, 2011). В Северна Португалия гъбичката *Aspergillus carbonarius* е доминираща при гроздето (Serra и съавт., 2006), докато *Aspergillus flavus* присъства по-слабо. През следващите 100 години *Aspergillus flavus* може да надделее над *Aspergillus carbonarius* и по този начин афлатоксините да се превърнат в по-голям риск, отколкото охратоксин А. В същото време климатичните условия могат да станат твърде горещи за гъбичката *Penicillium expansum* и следователно да намалят риска от патулин.

В Северна Европа по-високите температури могат да доведат до по-високи добиви и по-високи концентрации на афлатоксини в сравнение с дезоксиниваленол. Възможно е също така *Aspergillus ochraceus* да измести представителите от род *Fusarium* и охратоксин А да стане заплаха за реколтите. Охратоксин А се среща често във виното в резултат на инвазия на *Aspergillus ochraceus* по гроздето. Високи температури, достигащи 30°C и увеличена влажност благоприятствуват този процес. Температури под 21°C потискат инвазията и образуването на охратоксин А, като ролята на влажността в този случай е по-неясна. Има прогнози за изместване на винопроизводството към северните региони на Европа поради климатичните промени (Paterson и Lima, 2010). Леко увеличение на температурите ще доведе гроздето до интервали, критични за винопроизводството във Франция и Испания.

Влияние на валежите.

По отношение на микотоксините влажността показва по-противоречиви резултати, отколкото температурите. В доклада на Solomon и съавт. (2007) се прогнозира обилни валежи като „много вероятни“ в някои региони и засушавания като „вероятни“ за други региони. Ефектите на влажността върху микотоксините в реколтите ще бъдат по-непредсказуеми в сравнение с температурата, където ефектите са по-дефинирани (Paterson и Lima, 2011). Много вероятно е, че годишните валежи в Средиземно-морската част на Европа значително ще намалят и ще се увеличат в северните региони. Екстремни дневни валежи се прогнозира за Северна Европа. Това би предизвикало нарастващ стрес при културите и в резултат по-ниски добиви. Такива култури ще имат по-слаба устойчивост към гъбната инвазия и следователно увеличение на разпространението на микотоксини. Увредените култури, почвената ерозия и невъзможността за обработване на земята, следствие на обилните валежи се прогнозира в доклада на Solomon и съавт. (2007), което ще доведе до засилена гъбна инвазия и нарастване на микотоксино-

образуването. Ерозията на почвата позволява изтичане на нутриенти от растенията и намаляване на тяхната устойчивост към гъбната инфекция, в резултат повече микотоксини. Обратно, условията на съхранение могат да се подобрят при засушаване на климата и следователно образуване на по-малко микотоксини по време на съхранение на културите.

Влияние на CO₂.

Изследвания са показали, че гъбите могат да издържат на доста високи концентрации на CO₂ (Magan и Aldred, 2007). Леко покачване на концентрациите на CO₂ във взаимодействие с температурата и наличната влажност може да стимулира растежа на някои микотоксигенни видове, особено при воден стрес (Magan и съавт., 2011). Според доклада на Solomon и съавт. (2007) в следващите 100 години под влияние на климатичните промени се прогнозира увеличаване концентрацията на CO₂ от 0.03% до 0.08% в атмосферата (почти 3 пъти), което вероятно няма да бъде проблем за микотоксигенните гъби. За съжаление има недостиг на информация за влиянието на такива ниски концентрации върху гъбите и образуването на микотоксини. Но се предполага, че увеличаване концентрациите на CO₂ води до нарастване на метаболизма в културите и следователно до по-високи добиви.

Микотоксигенен цикъл под влияние на климатичните промени.

Съществува нова концепция, която разглежда въпроса как климатичните промени могат да активират еволюционна промяна при микотоксигенните гъби. Paterson и Lima (2009) дискутират възможността на мутагените, образувани при култивиране на гъби, да предизвикат промени в структурата на ДНК (напр. мутации), които от своя страна повлияват филогенетични схеми. Много микотоксини са мутагени и са добре известни като източник на мутации в околната среда. Климатичните промени могат да увеличат количествата и разнообразието на мутагенните микотоксини в растенията. Това от своя страна ще доведе до мутирани гъби, които ще променят скоростта на микотоксинообразуването до нови граници и до различни микотоксини. Някои от тях ще бъдат мутагенни, което отново ще създаде мутагенен натиск върху съществуващите гъби в един повтарящ се цикъл. Увеличението на UV радиацията под влияние на климатичните промени също води до нарастване на мутациите.

Най-голяма опасност за Европа в резултат на климатичните промени е настъплението на афлатоксините.

Гъби-продуценти на афлатоксини.

Микотоксините са вторични метаболити на патогенните гъби, които се развиват по културите и поразяват 25% от световната реколта на зърнени (Charmley и съавт., 1995). Афлатоксин В1 е най-често съобщаваният микотоксин по системата RASFF (Kleter и съавт., 2009). Нивата на афлатоксин В1 са високи в царевичната, пшеницата и ориза, като всички тези култури се отглеждат и внасят в ЕС.

Гъбичките от род *Aspergillus*, секция *flavi* са широко разпространени в природата. Те се изолират често от почвите, особено от тези в тропическите и субтропическите области, също така от фуражи и гниеци растения, от семена и зърна на различни култури и от различни видове хранителни продукти. *Aspergillus flavus* и *A. parasiticus* могат да контаминират селскостопанските продукти още на полето, по време на прибиране на реколтата и нейното съхраняване.

Фиг. 3: Развитие на *Aspergillus flavus* върху царевичен кочан.

Ключова характеристика на тези два вида от род *Aspergillus* е способността им да продуцират афлатоксини. *Aspergillus flavus* се среща повсеместно и предпочита въздушните части на растенията (листа, цветове). Той образува афлатоксини В (В₁ и В₂). *Aspergillus parasiticus* продуцира афлатоксини В и G (В₁, В₂, G₁ и G₂). Той е по-приспособим към почвената среда и има по-ограничено разпространение. Повечето видове *Aspergillus* растат при северна и южна ширина между 26° и 35° и не са типични за ширини над 45° (Klich, 2007). Минималната температура за растежа на *Aspergillus flavus* варира между 10 и 12°C, максималната – между 43 и 49°C, а оптималната е около 33.8°C. *Aspergillus flavus* може да расте и да образува афлатоксини при 0.73 и 0.85 водна активност съответно (Sanchis and Magan, 2004). Това съответства на 8-12% и 17-19% влагосъдържание в царевичата. Обикновено царевичата се съхранява в силозите при 14% влагосъдържание. Водната активност и температурата са двата най-важни абиотични фактора, които повлияват растежа на гъбичките и образуването на афлатоксини.

Токсичност на афлатоксините.

Афлатоксините могат да предизвикат остра токсичност или да действат като канцерогени, тератогени и мутагени. Те са силни хепатотоксини, причиняващи афлатоксикози при хората и животните. В черния дроб се наблюдава некроза, цироза и карциноми и това води до други последствия за здравето. Острите симптоми включват повръщане, коремна болка, белодробен едем, конвулсии, кома и церебрален едем (USDA, 2006). При хората афлатоксините се разглеждат предимно като агент, предизвикващ рак на черния дроб, макар ракът на белите дробове е също рисков при работници, обработващи контаминирано зърно (Kelly et al., 1997). Поради техните мутагенни, тератогенни и канцерогенни свойства, афлатоксините са класифицирани в Група 1, като вещества, канцерогенни за хората (IARC, 1993).

Разпространение на афлатоксините в Европа.

Замърсяването с афлатоксини е глобален феномен, но обикновено културите в тропическите и субтропическите области са по-възприемчиви към контаминиране в сравнение с тези в регионите с умерен климат. Тъй като климатът играе ключова роля сред условията, които усилват продукцията на афлатоксини, проблемът варира също по сила от година на година. В Европа афлатоксините се разглеждат като «импортен» проблем и затова стриктен контрол се

прилага при вноса на рискови храни, като фъстъци, шам фъстък и царевица. Всички европейски страни, включително и южните, нормално не се характеризират с топло и сухо време през култивацията на зърнените култури. В някои области и години това се случва и тогава гъбичките от род *Aspergillus*, секция *flavi* намират подходящи условия за техния растеж и образуване на афлатоксини. Сред зърнените в Европа, царевицата е най-изследваната култура, следвана от пшеницата по отношение замърсяването с афлатоксини. В Италия 3607 проби царевица са били изследвани за периода 1982-2007 г. (Battilani et al., 2008). Максимално ниво на афлатоксини (233 µg/kg) е било открито през 2004 и 2006 г. През 2003 г. е регистрирано максимално ниво от 155 µg/kg (Piva et al., 2006), година, характеризираща се с много високи температури през целия период на растеж на царевицата и изключителна суша от май до септември. В Турция, страна с оптимални климатични условия за активността на афлатоксин-продуциращите гъбички, са били анализирани общо 423 проби царевица за периода 1986-2006. Максимално ниво на афлатоксини от 432 µg/kg е открито през 2006 г. (Oruc et al., 2007). В Румъния за периода 1997-2004 са изследвани 95 проби царевица и максимално откритото ниво е било 46.4 µg/kg (Tabuc et al., 2009). Изследванията върху замърсяването на пшеницата с афлатоксини са значително по-малко в сравнение с царевицата. Откритите стойности на афлатоксини в пшеницата са значително по-ниски от тези в царевицата. В Румъния е определена максимална концентрация на афлатоксини в пшеницата 6.4 µg/kg (Tabuc et al., 2009) от общо изследвани проби 106 през периода 1997-2005.

Афлатоксино-образуване и факторите на околната среда.

Продукцията на микотоксини от микроскопичните гъбички зависи от: климатичните условия (температура и валежи), съхранението на културите, наличието на микронутриенти, увреждането на културите от инсектите и други вредители. Следователно увеличаване или намаляване на добивите от зърнени и заедно с това промени в микотоксинообразуването ще се наблюдават с промените в климата, които са от решаващо значение.

Царевицата и пшеницата са основните зърнени култури, отглеждани в Европейския съюз и се използват както за храна на животните, така и за приготвяне на хранителни продукти за хората. Качеството и безопасността на тези култури може да бъде понижено в резултат на контаминиране с микотоксини. Развитието на културите, както и на болестите, причинени от гъбички, зависи от условията на външната среда, следователно и от климатичните промени.

При високи температури и ниска водна активност, условия, които се наблюдават при суша, *A. flavus* и *A. parasiticus* стават много конкурентни спрямо другите микроскопични гъбички и могат да се превърнат в доминантни гъбни видове в почвата. Тези условия на околната среда стимулират растежа и образуването на афлатоксини от гъбичките *Aspergillus*, както и активността на инсектите, нападащи културите, което води до отслабване на защитната система на растенията. В година, когато температурата е с 2-3°C по-висока от нормалната, се откриват високи нива на афлатоксини. Високата температура обикновено се съчетава със суша, която от своя страна усилва инфектирането на зърната и гъбния растеж.

Изследвания показват, че модификации във водната активност и температурата въздействат непосредствено върху гените, отговарящи за растежа и афлатоксिनобразуването на *A. flavus* и *A. parasiticus* (Schmidt-Heydteal., 2010).

Климатичните промени ще доведат до промени в отглеждането на културите в Европа. Очаква се продукцията на царевица да се увеличи с 30-50% в Северна Европа и силно да намалее в Южна Европа. Проблемът микотоксини „следва културата”.

При пшеницата в Англия преобладаващите видове микроскопични гъбички са: *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus nidulans*, *Penicillium brevicompactum*, *Penicillium hordei* и *Penicillium roqueforti*, като нито един от тези видове не е силен продуцент на микотоксини. При покачване на температурата до 30°C вследствие на глобалното затопляне само *A. flavus* ще доминира над другите видове и афлатоксините стават проблем за регионите с умерен климат (Magan et al., 2003).

Заклучение.

С промените на климата се очаква да има повече микотоксини, както в количествено отношение, така и като разнообразие. Вероятно ще се увеличат „високо температурните гъби и микотоксини” като *Aspergillus flavus* и афлатоксините. Субтропическите региони ще станат тропически със съответните промени в микотоксिनобразуването. Създаването на модели, които да прогнозира влиянието на климатичните промени върху замърсяването на реколтите с микотоксини, могат да се използват от бизнес мениджърите и компетентните органи по безопасност на храните. Провеждането на годишни мониторингови програми в региони, в които се очаква високо контаминиране на реколтата с микотоксини, трябва да включва по-продължителни периоди и да е базирано на добре планирани стратегии за вземане на проби и

ясни аналитични методи. Това предполага насочване на средства и ресурси към тези региони с по-висок риск. Прогнозните модели могат да се използват от фермерите за взимането на правилни решения, като избора на култура или използването на фунгициди. Резултатите от тези модели могат да подпомогнат правителствените и бизнес риск мениджърите при планирането на приоритети в селското стопанство и изследователските нужди.

Литература

1. Battilani P, Barbano C and Piva G, 2008. Aflatoxin B1 contamination in maize related to the aridity index in North Italy. *World Mycotoxin Journal*, 1, 449-456.
2. Bottalico A, Perrone G. 2002. Toxigenic *Fusarium* species and mycotoxins associated with head blight in small-grain cereals in Europe. *Eur J Plant Pathol*. 108:611–624.
3. Charmley LL, Trenholm HL, Prelusky DA and Rosenberg A, 1995. Economy losses and decontamination. *Natural Toxins*, 3, 99-203.
4. Dobolyi, C.S., Sebok, F., Varga, J., Kocsube, S., Szigeti, G., Baranyi, N. 2013. Occurrence of aflatoxin producing *Aspergillus flavus* isolates in maize kernels in Hungary. *Acta Alimentaria* 42, 451–459.
5. European Commission, 2007. Adapting to Climate Change in Europe – Options for EU Action. Green Paper from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
6. Giorni, P., Magan, N., Pietri, A., Bertuzzi, T. and Battilani, P. 2007. Studies on *Aspergillus* Section *Flavi* isolated in northern Italy from maize. *Int. J. Food Microbiol.* 113, 330–338.
7. Gregory PJ, Johnson SN, Newton AC, Ingram JS. 2009. Integrating pests and pathogens into the climate change/food security debate. *J Exp Bot.* 60:2827–2838.
8. IARC (International Agency for Research on Cancer), 1993. Monographs on the evaluation of Carcinogenic risks to Humans. Some naturally occurring substances: food items and constituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. Edit. WHO, Lyon, France, 599 pp.
9. IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.

10. Kelly JD, Eaton DL, Guengerich FP and Coulombe RJ, 1997. Aflatoxin B1 activation in human lung. *Toxicology and Applied Pharmacology*, 144, 88-95.
11. Kleter GA, Prandini A, Filippi L and Marvin HJP, 2009. Identification of potentially emerging food safety issues by analysis of reports published by the European Community's Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) during a four-year period. *Food and Chemical Toxicology*, 47, 932-950.
12. Klich MA, 2007. Environmental and developmental factors influencing aflatoxin production by *Aspergillus flavus* and *Aspergillus parasiticus*. *Mycoscience*, 48, 71-80.
13. Kos, J., Mstilovic, J., Hajnal, E.J., and Saric, B. 2013. Natural occurrence of aflatoxins in maize harvested in Serbia during 2009-2012. *Food Control* 34, 31–34.
14. Lewis, L., Onsongo, M., Njapau, H., Schurz-Rogers, H., Lubber, G., et al. 2005. Aflatoxin contamination of commercial maize products during an outbreak of acute aflatoxicosis in eastern and central Kenya. *Environmental Health Perspectives*, 113(12), 1763–1767.
15. Madgwick JW, West JS, White RP, Semenov MA, et al., 2011. Impacts of climate change on wheat anthesis and Fusarium ear blight in the UK. *Eur J Plant Pathol*. 130:117–131.
16. Magan, N., Hope, R., Cairns, V., & Aldred, D. (2003). Post-harvest fungal ecology: Impact of fungal growth and mycotoxin accumulation in stored grain. *European Journal of Plant Pathology*, 109(7), 723–730.
17. Magan N, Aldred D, 2007. Post-harvest control strategies: minimizing mycotoxins in the food chain. *International Journal of Food Microbiology* 119, 131–9.
18. Magan, N., Medina, A., & Aldred, D. 2011. Possible climate-change effects on mycotoxin contamination of food crops pre- and postharvest. *Plant Pathology*, 60(1), 150–163.
19. Miraglia, M., Marvin, H. J. P., Kleter, G. A., Battilani, P., Brera, C., Coni, E., et al. 2009. Climate change and food safety: An emerging issue with special focus on Europe. *Food and Chemical Toxicology*, 47(5), 1009–1021.
20. Oruc HH, Cengiz M and Uzunoglu I, 2007. Occurrence of aflatoxin B1 and T-2 toxin in feed and raw ingredients used for animal feeding stuffs. *Veteriner Fakultesi Dergisi, Uludag Universitesi*, 26, 1-5.
21. Paterson, R. R.M., & Lima, N. 2009. Mutagens manufactured in fungal culture may affect DNA/RNA of producing fungi. *Journal of Applied Microbiology*, 106(4), 1070–1080.

22. Paterson, R. R. M., & Lima, N. 2010. How will climate change affect mycotoxins in food? *Food Research International*, 43(7), 1902–1914.
23. Paterson, R. R. M., & Lima, N. 2011. Further mycotoxin effects from climate change. *Food Research International*, 44, 2555-2566.
24. Piva G, Battilani P and Pietri A, 2006. Emerging issues in southern Europe: Aflatoxins in Italy. In: *The mycotoxin factbook. Food & feed topics.* D Barug, et al., Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 139-153.
25. Sanchis V and Magan N, 2004. Environmental conditions affecting mycotoxins. In: *Mycotoxins in food.* N Magan, M Olsen. CRC Press, Boca Raton, Boston, new York, Washington DC, 174-189.
26. Schmidt-Heydt, M., Rüfer, C. E., Abdel-Hadi, A., Magan, N., and Geisen, R. (2010). The production of aflatoxin B1 or G1 by *Aspergillus parasiticus* at various combinations of temperature and water activity is related to the ratio of *aflS* to *aflR* expression. *Mycotoxin Res.* 26, 241–246.
27. Serra, R., Mendonca, C., & Venancio, A. 2006. Ochratoxin A occurrence and formation in Portuguese wine grapes at various stages of maturation. *International Journal of Food Microbiology*, 111, S35–S39.
28. Solomon, S. et al., 2007, *Climate Change 2007: The Physical Science Basis.* Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
29. Tabuc C, Marin D, Guerre P, Sesan T and Bailly JD, 2009. Molds and mycotoxin content of cereals in southeastern Romania. *Journal of Food Protection*, 72, 662-665.
30. Tirado, M. C., Clarke, R., Jaykus, L. A., McQuatters-Gollop, A., & Frank, J. M. 2010. Climate change and food safety: A review. *Food Research International*, 43(7), 1745– 1765.
31. USDA (United States Department of Agriculture), 2006. Grain fungal diseases and Mycotoxin reference. Editor. United States Department of Agriculture, 36 pp.
32. Varga, J., Koncz, Z., Kocsubé, S., Mátrai, T., Téren, J., Ostry, V., et al. (2007). Mycobiota of grapes collected in Hungarian and Czech vineyards in 2004. *Acta Alimentaria*, 36(3), 329–341.
33. van der Fels-Klerxa HJ, J.E. Olesenb, M.S. Madsenc and P.W. Goedhar. 2012. Climate change increases deoxynivalenol contamination of wheat in north-western Europe, *Food Additives & Contaminants: Part A*, Vol. 29, No. 10, 1593–1604.

РЕЗЮМЕ:

Климатичните промени могат да въздействат върху разпространението на замърсителите в различните етапи на хранителната верига, от първичното производство до консумацията. Свързаните с климата фактори включват: промени в температурата и валежите, увеличена честота и интензитет на екстремалните прояви на времето, затопляне на океаните и подкиселяване от киселинните дъждове. Благоприятната температура и влага са решаващи за развитието на микотоксигенните гъби и образуването на микотоксини. Главният риск в развитите страни ще се наблюдава в регионите с умерен климат. Това се основава на покачване на температурите над 30°C, които ще бъдат благоприятни за афлатоксинопродукция и това вече представлява значим риск. Днешните студени региони могат да станат уязвими към проблемите, свързани с охратоксин А, патулин и *Fusarium* токсините (напр. дезоксиниваленол). Климатичната промяна може също да въздейства върху социално-икономически аспекти, свързани с хранителните системи, като селско стопанство, животинска продукция, глобалната търговия, демографското и човешко поведение, които влияят на безопасността на храните. Тази статия прави преглед на потенциалните въздействия на прогнозираните промени в климата върху контаминирането на храните с микотоксини в различните етапи на хранителната верига, идентифицира адаптационни стратегии и научно-изследователски приоритети относно влиянието на климатичните промени върху безопасността на храните. Статията заключава, че съществува необходимост от междусекторно и международно коопериране за по-добро разбиране на променената ситуация в безопасността на храните и в разработването и въвеждането на адаптационните стратегии, които да адресират спешните рискове, свързани с климатичните промени.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: климатичните промени в Европа, микотоксигенни гъби, микотоксини

ABSTRACT:

Climate changes may have an impact on the occurrence of food safety hazards at various stages of the food chain, from primary production through to consumption. Climate related factors include: changes in temperature and precipitation patterns, increased frequency and intensity of extreme weather events, ocean warming and acidification. Favourable temperature and water activity are crucial for mycotoxigenic fungi and mycotoxin production. A major risk in developed countries will be in temperate climates. This is based on temperatures increasing to $>30^{\circ}\text{C}$, which would be conducive to aflatoxin production and represent a significant risk. Currently cold regions may become liable to temperate problems concerning ochratoxin A, patulin and *Fusarium* toxins (e.g. deoxynivalenol). Climate change may also affect socio-economic aspects related to food systems such as agriculture, animal production, global trade, demographics and human behaviour which all influence food safety. This paper reviews the potential impacts of predicted changes in climate on food contamination with mycotoxins at various stages of the food chain and identifies adaptation strategies and research priorities to address food safety implications of climate change. The paper concludes that there is a need for intersectoral and international cooperation to better understand the changing food safety situation and in developing and implementing adaptation strategies to address emerging risks associated with climate change.

KEY WORDS: climate changes in Europe, mycotoxigenic fungi, mycotoxins